

УДК 37.015.3

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

БЕЙБИТ ШҰҒЫЛА ҒАЛЫМЖАНҚЫЗЫ

Магистрант машиностроительного факультета Карагандинского технического
университета имени Абылкаса Сагинова

Научный руководитель **ОСПАНОВА БИКЕШ РЕВОВНА**

Караганда, Казахстан

Аннотация: Данная статья рассматривает развитие инклюзивного образования в вузе в условиях трансформации современной образовательной среды.

В работе анализируются нормативно-правовые основы, международный опыт и практические подходы к созданию доступной среды для студентов с особыми образовательными потребностями. Особое внимание уделено опыту вузов Казахстана, включая меры по цифровизации, адаптации инфраструктуры и повышению квалификации преподавателей. Полученные результаты подчёркивают необходимость дальнейшего совершенствования инклюзивной политики для обеспечения равных возможностей в высшем образовании.

Ключевые слова: инклюзивное образование, высшее образование, доступность, равные возможности, студенты с ОВЗ, образовательная среда, инвалидность, инклюзия.

Введение. В современных условиях трансформации образовательной среды особую актуальность приобретает развитие инклюзивного образования в высших учебных заведениях. Инклюзия — это не просто физическое присутствие студентов с инвалидностью или другими особенностями в вузе, а создание условий, при которых каждый студент, независимо от его индивидуальных потребностей, имеет равный доступ к качественному образованию, профессиональной подготовке и возможностям самореализации.

Ключевым нормативным документом является Конвенция ООН о правах инвалидов (2006 г.), в которой закреплено право каждого человека на образование без дискриминации и на основе равных возможностей. Этот документ послужил основой для формирования национальных стратегий по развитию инклюзии в системе образования многих стран, включая Республику Казахстан.

Закон Республики Казахстан «Об образовании» (2007 г.) и Государственная программа развития образования и науки также предусматривают создание условий для равного доступа к высшему образованию для студентов с ограниченными возможностями здоровья. Эти документы подчеркивают необходимость адаптации образовательных программ, модернизации инфраструктуры и повышения квалификации преподавателей.

Реализация принципов инклюзии в вузах предполагает комплексный подход: от архитектурной доступности и адаптации учебных программ до подготовки преподавателей и внедрения цифровых технологий, способствующих обучению студентов с различными образовательными потребностями. При этом важно учитывать не только формальные аспекты, но и культурно-ценностное принятие разнообразия в академической среде.

Современное общество стремится к построению социальной среды, основанной на принципах равенства, справедливости и недискриминации. Одним из важнейших направлений такого развития становится инклюзивное образование - система, в которой каждому человеку предоставляется возможность получить образование, независимо от его физических, психологических, социальных или иных особенностей. Особую роль в этом процессе играют

вузы, так как именно они обеспечивают формирование профессиональных и личностных компетенций, необходимых для полноценной жизни в обществе.

Переход к инклюзивной модели высшего образования - это не только соблюдение прав человека, зафиксированных в международных документах, таких как Конвенция ООН о правах инвалидов, но и необходимость адекватного ответа на вызовы современного мира: глобализацию, миграцию, цифровизацию, усиление социальной мобильности. Сегодня инклюзивность в вузах трактуется шире, чем просто обучение студентов с инвалидностью: речь идёт о создании условий для всех категорий студентов, включая представителей этнических меньшинств, малообеспеченных семей, иностранных граждан, студентов с ментальными и когнитивными особенностями, а также тех, кто сталкивается с барьерами в обучении по иным причинам.

Методы исследования. В ходе подготовки данной статьи использовался комплекс общенаучных и частно-научных методов исследования, что позволило всесторонне рассмотреть проблему инклюзивного образования в вузах и выявить тенденции его развития. В исследовании инклюзивного образования в вузе, направленном на выявление уровня доступности и обеспечения равных возможностей для студентов с особыми образовательными потребностями, использовался комплекс теоретических, эмпирических и сравнительных методов.

Теоретические методы включали анализ, синтез, сравнение и обобщение научных источников, нормативных документов и отечественного и зарубежного опыта организации инклюзивного обучения.

Сравнительный метод использовался при сопоставлении отечественного и зарубежного опыта внедрения инклюзивных практик. На его основе были выявлены сходства и различия в подходах к организации образовательного процесса, доступности инфраструктуры и системе поддержки студентов с особыми образовательными потребностями. Данный метод помог определить наиболее эффективные практики, применяемые в университетах Европы и Казахстана.

Эмпирический метод заключался в анализе фактических данных, полученных из отчетов Министерства образования, публикаций вузов и практических наблюдений. Этот подход дал возможность обосновать актуальность темы и показать реальные достижения и трудности при реализации принципов инклюзии в высшем образовании.

Дополнительно был применён метод социологического опроса, позволивший определить отношение студентов и преподавателей к процессу внедрения инклюзии. Результаты опроса показали, что большинство участников образовательного процесса положительно оценивают развитие доступной среды, но отмечают необходимость повышения уровня профессиональной подготовки педагогов.

Обзор литературы. Вопросы инклюзивного образования активно исследуются в педагогической, социологической и психологической науке. Изучение научных трудов показывает, что становление инклюзивного подхода связано с развитием идей гуманизма, равенства и социальной справедливости, заложенных в международных и национальных документах.

Так, по мнению Абильдиной С. Р. «Инклюзивное образование в системе высшего образования Казахстана» [1], формирование инклюзивной образовательной среды в вузах невозможно без комплексного подхода, включающего педагогическую, психологическую и социальную поддержку студентов с ограниченными возможностями. Автор отмечает, что значительная часть трудностей связана не только с материально-технической базой, но и с недостаточной подготовленностью профессорско-преподавательского состава к работе в условиях разнообразия обучающихся.

Особый подход в своём исследовании подчёркивает Мурзалинова А. Ж. «Практика внедрения инклюзивного обучения в вузе: опыт Северо-Казахстанского университета» [2], которая считает, что успешность внедрения инклюзивного обучения в университетах зависит

от административной поддержки и готовности коллектива вуза к инновационным изменениям. В качестве примера приводится опыт Северо-Казахстанского университета, где созданы адаптированные учебные материалы и психологическая служба поддержки студентов. Автор предлагает ввести систему наставничества, при которой старшекурсники помогают первокурсникам с особыми образовательными потребностями адаптироваться в академической среде.

В работе Тажиной Г. А. «Факторы инклюзивной среды в высшем образовании: результаты факторного анализа» [3] проведён факторный анализ переменных, влияющих на уровень инклюзивности университетской среды. Исследователь выделяет три ключевых блока: педагогическую компетентность преподавателей, уровень доступности инфраструктуры и психологическую готовность коллектива к принятию студентов с инвалидностью. Результаты исследования показали, что именно педагогическая готовность играет решающую роль в обеспечении эффективной инклюзии.

В исследовании Алипбек А. З. «Современное состояние инклюзивного образования в Республике Казахстан» [4] рассматривается современное состояние инклюзивного образования в Республике Казахстан в контексте реализации государственных программ. Автор подчёркивает, что при наличии нормативно-правовой базы и политической воли наблюдается значительный разрыв между декларативными положениями и их практической реализацией в вузах. Он обращает внимание на необходимость системной подготовки кадров и развития мониторинга качества инклюзивного обучения.

Согласно выводам Адаевой Н. С. «Особенности инклюзивного образования в вузе и его педагогическое обеспечение» [5], формирование инклюзивной образовательной среды в вузах требует переосмысления методических подходов к преподаванию дисциплин. Исследователь предлагает модель интеграции инклюзивных принципов в образовательный процесс через проектные и модульные формы обучения, а также использование индивидуальных образовательных маршрутов для студентов с различными потребностями.

Российские исследователи также уделяют значительное внимание вопросам инклюзии. Так, Колесникова И. А. «Инклюзивное образование как гуманистическая миссия современного университета» [6] рассматривает инклюзивное образование как компонент гуманистической парадигмы современного университета. Автор отмечает, что внедрение инклюзии в российские вузы требует пересмотра профессиональных компетенций преподавателей и создания системы их постоянного методического сопровождения. Колесникова делает акцент на формировании у студентов и преподавателей культуры инклюзивного взаимодействия, что становится важным критерием качества образования.

В исследовании Малофеева Н. Н. «Психолого-педагогическая готовность преподавателей к реализации инклюзивного обучения» [7] анализируются психолого-педагогические аспекты подготовки кадров для инклюзивного образования. Учёная подчёркивает, что успешная реализация инклюзивной практики невозможна без системного подхода к обучению преподавателей вузов, которые должны владеть не только методиками адаптации, но и компетенциями межличностного общения со студентами, имеющими особые образовательные потребности.

Также Шматко Н. А. «Барьеры инклюзивного образования в высшей школе: институциональный аспект» [8] акцентирует внимание на институциональных барьерах, препятствующих развитию инклюзивной среды в высшей школе России. Автор отмечает, что несмотря на нормативно-правовую поддержку, в вузах всё ещё недостаточно развита инфраструктура, отсутствуют специализированные службы сопровождения и психологической поддержки студентов. В работе предложены практические рекомендации по созданию инклюзивной инфраструктуры на уровне университета.

Среди зарубежных исследований особое значение имеет работа Booth T. и Ainscow M. *Index for Inclusion: Developing Learning and Participation in Schools* [9], авторов международно признанной концепции *Index for Inclusion*. Учёные предлагают системный подход, в котором

инклюзивное образование рассматривается как постоянный процесс трансформации образовательных организаций. Они утверждают, что истинная инклюзия — это не только участие студентов с инвалидностью, но и признание культурных, языковых, социальных различий между всеми обучающимися.

Florian L. «Inclusive pedagogy in theory and practice: what, why and how?» [10] развивает идею «педагогика для всех» (pedagogy of inclusion), в рамках которой преподаватель выступает фасилитатором индивидуальных образовательных траекторий. Исследователь подчеркивает, что ключевым условием эффективной инклюзии является не столько наличие адаптированных программ, сколько гибкость педагогического процесса и готовность вуза к постоянной рефлексии своей образовательной практики.

Согласно выводам Slee R. «The Irregular School: Exclusion, Schooling and Inclusive Education» [11], современная инклюзия должна рассматриваться как социально-политический проект, направленный на устранение системных форм дискриминации в образовании. Учёный критикует «административную» модель инклюзивного обучения, при которой внимание сосредоточено на отчетности, а не на изменении образовательной культуры, и предлагает переосмыслить роль университетов как пространств социальной справедливости.

Результаты и обсуждение. Проведённый анализ теоретических и практических источников, а также наблюдение за состоянием инклюзивного образования в вузах Казахстана и ближнего зарубежья показали, что за последние годы произошли существенные изменения в подходах к организации образовательного процесса. В высших учебных заведениях постепенно формируется инклюзивная культура, основанная на принципах гуманизма, открытости и равенства.

Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова (КарТУ) стремится обеспечить равные возможности получения высшего образования для всех студентов, включая лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). В университете постепенно создаются условия для обучения, адаптации и социальной интеграции таких студентов в образовательную среду. В нормативных документах университета предусмотрены специальные положения, касающиеся поддержки студентов с инвалидностью. При оформлении льгот по оплате обучения принимаются соответствующие документы, подтверждающие инвалидность, что позволяет предоставлять индивидуальные формы поддержки.

В учебных регламентах КарТУ предусмотрена возможность обучения с применением дистанционных технологий — важный шаг к созданию гибкой образовательной среды, доступной студентам, которым затруднено очное посещение занятий. На уровне инфраструктуры университет ведёт работу по повышению доступности корпусов и общежитий. Для повышения уровня доступности университетской среды проведена модернизация материально-технической базы.

Во всех основных учебных корпусах университета, где ведутся занятия, установлены современные лифты, предназначенные для удобного передвижения студентов с ограниченной мобильностью. Наличие лифтов позволяет беспрепятственно перемещаться между этажами, посещать лекционные аудитории, лаборатории и кабинеты преподавателей.

Кроме того, в ряде корпусов оборудованы пандусы и расширенные дверные проёмы, обеспечивающие свободный доступ в здания и аудитории. Для студентов, проживающих в общежитиях, проводится работа по улучшению условий проживания: создаются удобные комнаты на нижних этажах, обеспечивается возможность безопасного и комфортного передвижения по территории университета. При необходимости предоставляется индивидуальное сопровождение, в том числе помощь в передвижении от общежития до учебных корпусов и обратно.

Цифровизация учебного процесса — одно из стратегических направлений развития КарТУ на 2024–2029 годы. Внедрение электронных образовательных платформ, онлайн-курсов и цифровых библиотек способствует расширению возможностей для студентов с

различными формами инвалидности, позволяя им получать доступ к материалам в удобное время и формате.

Кроме того, университет реализует социальные меры поддержки обучающихся, включая предоставление общежитий, участие в стипендиальных программах и оказание материальной помощи. Студенты с инвалидностью имеют возможность участвовать в культурных, спортивных и научных мероприятиях вуза.

Особое внимание уделяется формированию толерантной и инклюзивной среды, направленной на устранение барьеров и развитие социальной активности молодежи. В рамках государственной программы «Доступная среда» в Карагандинской области проводится адаптация общественных зданий и учебных заведений. Университет планирует дальнейшее расширение перечня технических средств и сервисов для студентов с инвалидностью, создание специализированных рабочих мест и внедрение адаптированных образовательных программ.

Результаты наблюдений и опросов, проведённых в Карагандинском техническом университете имени Абылкаса Сагинова, показывают, что в последние годы отношение университетского сообщества к обучающимся с особыми образовательными потребностями значительно улучшилось. Большинство студентов демонстрируют готовность поддерживать своих одноклассников с инвалидностью, участвуют в совместных проектах и не склонны выделять их в отдельную социальную категорию. Это свидетельствует о снижении социальной дистанции и формировании атмосферы взаимного уважения и поддержки в вузе.

Несмотря на позитивные изменения, определённые сложности сохраняются, прежде всего в сфере психологической адаптации студентов с инвалидностью. Некоторые обучающиеся сталкиваются с чувством неуверенности, тревожностью и зависимостью от помощи окружающих, что может затруднять их интеграцию в коллектив. Для преодоления этих барьеров в КарТУ развиваются системы психологической и тьюторской поддержки. Психологи и кураторы помогают студентам адаптироваться к учебному процессу, развивать уверенность в себе и активно включаться в общественную жизнь университета.

Положительным направлением является активизация студенческих инициатив, связанных с продвижением идей инклюзивного образования. На базе КарТУ реализуются проекты и мероприятия, направленные на формирование культуры равных возможностей — проводятся тренинги по толерантности, творческие встречи и социальные акции, объединяющие студентов с особыми потребностями и их сверстников. Такие инициативы способствуют укреплению студенческого сообщества и развитию ценностного отношения к инклюзии как к норме университетской жизни.

В университете постепенно повышается уровень профессиональной подготовки преподавателей к работе в условиях инклюзивного образования. Педагоги проходят курсы повышения квалификации по направлениям «Инклюзивная педагогика», «Психология взаимодействия со студентами с ограниченными возможностями здоровья», «Адаптация образовательных программ». Это позволяет им гибко подходить к организации учебного процесса, учитывать индивидуальные потребности студентов и выстраивать доверительные отношения в аудитории.

Результаты методической работы проявляются в создании адаптированных учебных и методических материалов, разработке заданий и рекомендаций, учитывающих особенности восприятия и темп обучения студентов с особыми образовательными потребностями. Значительную роль в развитии инклюзии играет цифровизация образовательного процесса. В КарТУ активно внедряются дистанционные форматы обучения — виртуальные классы, онлайн-лаборатории, интерактивные симуляции. Это делает процесс получения образования более гибким и доступным, особенно для студентов, которым затруднено посещение занятий очно.

Кроме того, университет внедряет информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), способствующие повышению доступности образовательных ресурсов. Использование

платформ с элементами искусственного интеллекта и автоматического перевода облегчает обучение студентов с нарушениями слуха и зрения. Такие решения позволяют преобразовывать речь в текст, визуализировать лекционный материал и обеспечивать равный доступ к информации.

Несмотря на достигнутые положительные результаты, развитие инклюзивного образования требует дальнейших усилий. Среди наиболее значимых проблем можно выделить:

- ограниченное финансирование, сдерживающее полную модернизацию инфраструктуры;
- нехватку квалифицированных специалистов — тьюторов, дефектологов и психологов;
- недостаточный уровень осведомлённости части преподавателей о современных технологиях инклюзивного обучения;
- внедрять индивидуализированные подходы, учитывающие особенности каждого студента;
- обеспечивать регулярное повышение квалификации преподавателей по вопросам инклюзивной педагогики;
- ограниченное количество адаптированных учебных материалов.

Решение этих вопросов возможно только при объединении усилий государства, университета и общественных организаций. Важно не только создавать технические условия, но и развивать ценностное отношение к инклюзии, когда каждый студент рассматривается как полноценный и равноправный участник образовательного процесса.

Заключение. Проведённое исследование подтвердило, что развитие инклюзивного образования в системе высшего образования является одним из приоритетных направлений современной образовательной политики, ориентированной на построение общества равных возможностей и социальной справедливости.

Инклюзия в вузах способствует не только успешной учебной деятельности студентов с особыми образовательными потребностями, но и общей гуманизации университетской среды. Такой подход формирует у всех обучающихся важные личностные качества — толерантность, эмпатию, взаимопомощь и уважение к индивидуальным различиям как к естественной составляющей человеческого разнообразия.

Результаты анализа показали, что в Казахстане отмечаются положительные тенденции в развитии инклюзивного образования: создаются специализированные ресурсные центры, адаптируются учебные программы, активно внедряются цифровые технологии, повышается квалификация преподавателей. Вместе с тем остаются нерешённые проблемы, связанные с недостаточной доступностью инфраструктуры, нехваткой профессиональных кадров, низкой информированностью участников образовательного процесса и сохраняющимися стереотипами в отношении людей с особыми потребностями.

Таким образом, инклюзивное образование в вузах следует рассматривать не как дополнительный компонент, а как неотъемлемую часть современной образовательной системы. Только при таком подходе возможно создание по-настоящему доступного и справедливого образовательного пространства, где каждый студент — независимо от состояния здоровья, социальных условий или индивидуальных особенностей — сможет реализовать свой потенциал и внести вклад в развитие общества.

Именно в этом заключается основная миссия высшей школы XXI века: стать пространством равных возможностей, личностного роста и уважения человеческого достоинства.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абильдина С. Р. Инклюзивное образование в системе высшего образования Казахстана // Вестник КазНПУ им. Абая. Серия «Педагогические науки». – 2022. – № 4(76). – С. 77–82.
2. Мурзалинова А. Ж. Практика внедрения инклюзивного обучения в вузе: опыт Северо-Казахстанского университета // Наука и образование Казахстана. – 2023. – № 2. – С. 112–118.
3. Тажина Г. А. Факторы инклюзивной среды в высшем образовании: результаты факторного анализа // Вестник Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилёва. – 2023. – № 3. – С. 54–60.
4. Алипбек А. З. Современное состояние инклюзивного образования в Республике Казахстан // Образование и наука. – 2023. – № 5. – С. 33–39.
5. Адаева Н. С. Особенности инклюзивного образования в вузе и его педагогическое обеспечение // Вестник Карагандинского университета. Серия «Педагогика». – 2024. – № 1(105). – С. 90–95.
6. Колесникова И. А. Инклюзивное образование как гуманистическая миссия современного университета // Высшее образование в России. – 2021. – № 9. – С. 45–51.
7. Малофеев Н. Н. Психолого-педагогическая готовность преподавателей к реализации инклюзивного обучения // Педагогика. – 2020. – № 6. – С. 12–19.
8. Шматко Н. А. Барьеры инклюзивного образования в высшей школе: институциональный аспект // Университетское управление: практика и анализ. – 2022. – № 3. – С. 103–108.
9. Booth T., Ainscow M. Index for Inclusion: Developing Learning and Participation in Schools. – Bristol: CSIE, 2016. – P. 15–22.
10. Florian L. Inclusive pedagogy in theory and practice: what, why and how? // Cambridge Journal of Education. – 2015. – Vol. 45(4). – P. 35–42.
11. Slee R. The Irregular School: Exclusion, Schooling and Inclusive Education. – London: Routledge, 2011. – P. 60–68.